

**Nuestro
gran hogar
azul:
¡Aprende y
protege!**

PREFACIO

Este libro forma parte del proyecto Horizonte Europa MPA Europe, cuyo objetivo es cartografiar las mejores ubicaciones para las Áreas Marinas Protegidas (AMP) en los mares europeos. Estas áreas se seleccionan para proteger una amplia variedad de especies, hábitats y ecosistemas. Al tener en cuenta la biodiversidad y el ciclo del carbono, especialmente ante el cambio climático, MPA Europe proporciona herramientas para la ordenación del espacio marítimo. El proyecto ayuda a las autoridades nacionales a diseñar y ampliar las AMP, con el fin de contribuir al objetivo internacional de proteger al menos el 30% de los mares europeos de aquí a 2030.

Este libro es una de las formas en que MPA Europe se conecta con el público joven y promueve la alfabetización oceánica. Científicos de las organizaciones socias del proyecto han escrito una serie de artículos que exploran temas

importantes relacionados con la biodiversidad y los hábitats marinos, así como con las AMP.

Estos artículos se escribieron originalmente en siete idiomas –danés, neerlandés, inglés, francés, griego, noruego y portugués– y fueron revisados por niños y niñas de escuelas de diferentes países (Bélgica, Dinamarca, Inglaterra, Francia, Grecia, Noruega y Portugal). El alumnado, guiado por sus profesores, ayudó a mejorar los artículos para garantizar que fueran claros, educativos y fáciles de entender. Tras las revisiones, los artículos fueron ilustrados y recopilados en este libro, que está disponible en los diferentes idiomas y ahora también en español. También encontrarás un glosario que explica las palabras y los conceptos difíciles. ¡Esperamos que te inspire a aprender y proteger nuestro gran hogar azul!

Agradecimientos

Agradecemos a Ana María Peris Tamayo y Petter Johannes Nergaard por la traducción de los artículos al noruego y a Christian Løngbord por su colaboración en la traducción de algunos artículos al danés. También agradecemos a Emilie Boulanger, Elizabeth Lawrence y Laurent Chmiel por la revisión de las traducciones al

francés, a Eddy Van Moerkerke por la revisión de las traducciones al neerlandés y a Edgardo Londoño-Cruz por la revisión de la traducción al español. Asimismo, damos las gracias a la Sra. Matilda Smollny, quien ayudó a iniciar el artículo sobre el significado de la protección en las Áreas Marinas Protegidas y a Science Crunchers por las ilustraciones.

Cómo citar:

Leal, M.C., Bramley, B., Krause-Jensen, D., Marques, J.F., Principe, S.C., Smanis, T., Costello, M. (Eds.). 2026. MPA Europe project. Our Big Blue Home: Learn and Protect! 43 pp. DOI: 10.5281/zenodo.21028674

ÍNDICE

- 4 ANIMALES MARINOS Y SUS HÁBITATS**
- 10 CONSTRUCTORES DE LOS MARES: LAS ESPECIES QUE DAN FORMA A LOS HÁBITATS OCEÁNICOS**
- 18 PASTOS MARINOS: LAS PRADERAS DEL MAR**
- 25 ¿QUÉ ES LA MODELACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MARINAS?**
- 31 ¿QUÉ SIGNIFICA LA PROTECCIÓN EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS?**
- 42 GLOSARIO**

ANIMALES MARINOS Y SUS HÁBITATS

Silas C. Principe, Pieter Provoost y Ward Appeltans

Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, Sistema de Información sobre Biodiversidad Oceánica, Ostende, Bélgica

Revisado por: estudiantes de 9 a 10 años

Las condiciones ambientales en las que normalmente vive una especie constituyen su hábitat (no debe confundirse con el área, es decir, el lugar donde puede vivir; **Figura 1**). En todo el mundo pueden encontrarse diferentes tipos de

hábitats, cada uno con características únicas. Los hábitats del océano incluyen playas de arena, costas rocosas, fiordos, llanuras fangosas, arrecifes de coral y bosques de kelp, entre otros.

©Alamy/Solvin Zankl

Figura 1. La marsopa común vive en hábitats costeros como bahías, fiordos y puertos de los mares europeos que tienen las condiciones ambientales adecuadas y suficientes peces para alimentarse.

Características especiales para hábitats especiales

Los animales tienen características especiales, llamadas adaptaciones (**Figura 2**), que les ayudan a sobrevivir en sus hábitats. Estas adaptaciones pueden ser la forma del cuerpo, el color y el comportamiento. Las focas grises están adaptadas a aguas frías y tienen un pelaje denso y grasa corporal (una capa densa especial de grasa)

que las protege del frío. Algunos animales están adaptados a vivir en condiciones muy específicas, mientras que otros pueden vivir en una amplia variedad de condiciones. Por ejemplo, muchas especies de coral solo pueden sobrevivir en aguas cálidas, pero el coral cojín del mediterráneo puede tolerar temperaturas de hasta 6 °C.

Las focas grises tienen pelaje y grasa corporal para resistir el frío.

El coral cojín del mediterráneo está adaptado para resistir periodos más fríos.

Figura 2. Ejemplos de adaptaciones de los animales a sus hábitats.

Impactos de las actividades humanas en los hábitats

Como hemos visto, cada animal necesita las condiciones ambientales adecuadas para sobrevivir, y puede encontrarlas en su hábitat. Sin embargo, las actividades humanas muy a menudo pueden dañar los hábitats del océano (**Figura 3**). Por ejemplo, cuando las personas tiran basura o derraman petróleo en el mar, pueden contaminar el agua y hacerla peligrosa para las aves, los peces y otros animales marinos. La sobrepesca puede retirar demasiados peces del océano. Esto significa que habrá menos peces para poner

huevos de los que nacerán más peces, lo que lleva a que haya menos alimento para la marsopa común y otros animales que comen peces. Otro problema que estamos causando es el cambio climático. El cambio climático está haciendo que el mar y el aire se calienten, lo que afecta a muchas especies. El frailecillo atlántico (**Figura 4**), por ejemplo, no puede criar a sus polluelos si el clima es demasiado cálido, y los corales cojín no pueden sobrevivir si el agua está demasiado caliente.

Sobrepesca

Contaminación

Cambio climático

Figura 3. Cómo los seres humanos pueden afectar negativamente a los hábitats oceánicos.

Figura 4. Los polluelos de frailecillo atlántico no pueden sobrevivir si hace demasiado calor para ellos.

Cómo podemos proteger los hábitats oceánicos

Todas las personas somos responsables de cuidar el océano y podemos hacer cosas sencillas para ayudar. Por ejemplo, puedes asegurarte de evitar usar objetos de plástico de un solo uso; si eso no es posible, reciclar el plástico y, por supuesto, no tirar nunca basura en la playa, en el mar ni en ningún otro lugar

del medio ambiente. Pero también debemos asegurarnos de que los animales puedan encontrar sus hogares –los hábitats– en buenas condiciones y con impactos humanos mínimos. Para ello, podemos proteger algunas áreas de las actividades humanas, por ejemplo, creando Áreas Marinas Protegidas donde no se permita la pesca.

Trabajar juntos para proteger juntos

Pero para saber dónde proteger, primero necesitamos saber dónde viven las especies. Los investigadores recopilan datos sobre animales marinos en todo el mundo. Como el océano es inmenso y es difícil que una sola persona lo estudie todo, los científicos necesitan trabajar juntos (**Figura 5**). Para ello crearon un sitio web

especial donde compartir sus observaciones con otras personas, indicando dónde se vio cada animal. Este sitio web, llamado Sistema de Información sobre Biodiversidad Oceánica (OBIS, por sus siglas en inglés), está abierto a todo el mundo y tú también puedes ver dónde están las especies. Visita la página obis.org para explorar observaciones de especies.

Investigadores recopilando datos...

...por todo el mundo...

...y publicando estos datos....

...para un océano sano.

Figura 5. Cómo los investigadores recopilan, publican y analizan datos para informar a la sociedad sobre cómo tener un océano más sano.

Al trabajar juntos, los científicos pueden crear mapas de los hábitats de las especies y desarrollar planes para protegerlos. El trabajo en equipo es muy necesario para proteger el mar, ¡y tú también puedes formar parte del equipo!

Comparte con tus amigos lo que has aprendido sobre los hábitats marinos y porqué es tan importante proteger el hogar de las especies marinas.

Agradecimientos

Queremos dar las gracias a los treinta y tres estudiantes de 4º grado (de 9 a 10 años) de la escuela Onze-Lieve-Vrouwecollege (OLVO) Mariakerke, Ostende, Bélgica, y a sus profesores,

por participar en la actividad de MPA Europe Cerrando la Brecha entre la Ciencia y los Niños, en junio de 2024, y por sus valiosas aportaciones y revisión de este artículo.

Más información sobre animales y sus hábitats

Costello, M. J., & Ballantine, B. (2015). Biodiversity conservation should focus on no-take Marine Reserves. *Trends in Ecology Evolution* 30, (9), 507–509. <https://doi.org/10.1016/j.tree.2015.06.011>

Proyecto MPA Europe: <https://mpa-europe.eu/>

Partners

Coordinator

CONSTRUCTORES DE LOS MARES: LAS ESPECIES QUE DAN FORMA A LOS HÁBITATS OCEÁNICOS

Ana Navarro Campoy y Jorge Assis

Centro de Ciencias del Mar (CCMAR), Universidad del Algarve, Faro, Portugal

Revisado por: **estudiantes de 9 a 11 años**

Casi tres cuartas partes de la superficie de la Tierra están cubiertas por océanos, que están llenos de vida hasta profundidades de 10 km. Teniendo en cuenta esta enorme extensión, no

sorprende que se hayan descrito unas 245.000 especies marinas y que todavía queden más por descubrir. Entre estas especies encontramos animales, plantas, algas, hongos y virus.

Especies que crean un entorno para que otras especies vivan en él

Al igual que los seres humanos necesitan ciertas condiciones, como alimento, agua, refugio y una temperatura adecuada, las especies marinas también requieren condiciones concretas para sobrevivir. Dentro de la diversidad de especies marinas, hay algunas capaces de modificar o crear el entorno para que otras especies lo habiten. Se denominan especies formadoras de hábitat o creadoras de hábitat y son verdaderas ingenieras de hábitats.

Imagina, por ejemplo, los jardines de gorgonias en las aguas del Parque Marino Profesor Luiz Saldanha (**Figura 1**), un área de gran valor ambiental en Portugal, o los arrecifes de coral pétreo de aguas frías de las plataformas continentales profundas del Atlántico.

©Emanuel Gonçalves, <https://arrabida.parquemarinho.ualg.pt/vida-marinha>

Figura 1. Jardín de gorgonias en el Parque Marino Profesor Luiz Saldanha (Portugal).

Las gorgonias (**Figura 2**) son corales blandos (animales) y, al igual que los corales de arrecife tropicales, ofrecen paisajes submarinos coloridos caracterizados por su gran diversidad biológica.

Como construyen entornos donde otras especies pueden vivir, las gorgonias son especies formadoras de hábitat.

Figura 2. Las gorgonias son conjuntos de **pólipos** (cada pólipo es un animal) unidos por un esqueleto central formado por espículas y proteína.

Con su esqueleto formado por una parte blanda y flexible (proteína) y una parte dura (espículas microscópicas de carbonato de calcio) (**Figura 3**), las gorgonias proporcionan estructuras

tridimensionales que sirven como refugio frente a depredadores o corrientes oceánicas y actúan como zonas de alimentación y reproducción.

Figura 3. Ejemplos de animales que utilizan las gorgonias como hábitat. Los isópodos viven sobre las gorgonias, mientras que los pulpos visitan los jardines de gorgonias para alimentarse o descansar.

El kelp, grandes algas marinas que forman bosques submarinos, es otro ejemplo de especies formadoras de hábitat. Crecen sobre fondos rocosos hasta unos 40 m de profundidad, donde la luz aún penetra (**Figura 4**).

El kelp es tan importante para otros organismos (**Figura 5**) que se ha observado que una sola alga puede albergar hasta 8.000 organismos de 130 especies diferentes.

©Carlos Suárez

Figura 4. Kelp (*Laminaria ochroleuca*) en el banco de Gorringe (Portugal).

Figura 5. Algunos de los animales que utilizan el kelp como hábitat.

A menor profundidad, podemos encontrar praderas de pastos marinos. Escondidos entre estas plantas viven caballitos de mar, cangrejos,

almejas y juveniles de especies de peces de importancia comercial, como la dorada o la lubina europea (**Figura 6**).

Figura 6. Algunos de los animales que utilizan las praderas de pastos marinos como hábitat.

Otros hábitats formados por especies marinas son los bancos de ostras y mejillones. Algunas esponjas y otros invertebrados que construyen

tubos, como los gusanos sedentarios (**Figura 7**), también pueden formar hábitats para otras especies.

©Rui Guerra, <https://arrabidaparquemarinho.ualg.pt/vida-marinha>

Figura 7. Un gusano constructor de tubos con sus tentáculos de alimentación extendidos en el agua, en el Parque Marino Profesor Luiz Saldanha (Portugal).

Los hábitats creados por estas especies formadoras de hábitat ofrecen servicios muy importantes. Estos servicios se refieren a los beneficios que los seres humanos obtienen de los ecosistemas naturales, incluidos recursos como el pescado y el marisco, pero también a la protección costera y beneficios culturales como el

turismo. Además, algunos de estos hábitats, como los bosques de kelp y las praderas de pastos marinos, contribuyen en la producción de oxígeno mediante la fotosíntesis. Por tanto, es muy importante conservar las especies formadoras de hábitat.

Las especies formadoras de hábitat necesitan protección

Las especies formadoras de hábitat se enfrentan actualmente a numerosas amenazas que ponen en peligro su supervivencia y la de las especies asociadas. Uno de los principales problemas es la destrucción directa de los hábitats. Esto ocurre cuando dañamos el fondo marino con actividades como la pesca de arrastre. Otra amenaza importante es la contaminación por sustancias químicas nocivas y plásticos. El cambio climático es un desafío adicional; el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera ha elevado la temperatura de los océanos, una condición que puede ser extremadamente perjudicial para las especies marinas, en particular para las más sensibles, como los corales. Estas amenazas tienen un gran impacto en todo el ecosistema marino, ya que numerosos peces y otras criaturas

marinas dependen de los hábitats que forman para alimentarse y reproducirse. En conclusión, las especies formadoras de hábitat, como corales, pastos marinos, kelp, mejillones, ostras y esponjas, proporcionan beneficios cruciales tanto a otras especies marinas como a los seres humanos. Garantizar la conservación de estos hábitats es fundamental. Por ello debemos reducir el impacto negativo que tenemos sobre los océanos, por ejemplo, eliminando la pesca de arrastre en el fondo marino, reduciendo el CO₂ en la atmósfera, la contaminación y los residuos que acaban en el mar.

Recordemos que cada acción cuenta y que todos podemos contribuir a mantener la salud de nuestro océano.

Agradecimientos

Queremos dar las gracias a los ochenta estudiantes de 5º grado (de 9 a 11 años) de la Escuela Paula Nogueira, Olhão, Portugal y a sus profesores por participar en la actividad de MPA

Europe Cerrando la Brecha entre la Ciencia y los Niños en mayo de 2024 y por sus valiosas aportaciones y revisión de este artículo.

Partners

Coordinator

PASTOS MARINOS: LAS PRADERAS DEL MAR

Dorte Krause-Jensen

Universidad de Aarhus, Aarhus, Dinamarca

Revisado por: **estudiantes de 13 a 14 años**

Los pastos marinos forman las praderas del mar. Son plantas marinas, con hojas verdes, tallos y raíces como las hierbas terrestres y florecen y forman semillas bajo el agua (**Figura 1**). Hay unas 60 especies diferentes de pastos marinos en el

mundo; cuatro de ellas crecen en Europa y dos especies se encuentran en Dinamarca. Aunque algunas especies son más grandes que otras, son bastante similares.

Figura 1. Dos especies de pastos marinos europeos.

Arriba puedes ver dos ejemplos de pastos marinos. *Zostera marina* es el pasto marino más común de Dinamarca. La posidonia, o alga de

cinta mediterránea (*Posidonia oceanica*), es más robusta y solo crece en el Mediterráneo.

Los pastos marinos crecen a lo largo de las costas del mundo

Los pastos marinos crecen en el fondo del mar, a lo largo de la costa de muchos países, excepto en las zonas más frías. Los pastos marinos necesitan luz, al igual que las plantas terrestres, por lo que solo pueden crecer en fondos relativamente someros, hasta donde llegan los rayos del sol. Cuanto más clara es el agua, a mayor profundidad pueden crecer.

Los pastos marinos crecen en fondos arenosos y donde las olas no son demasiado fuertes. Por eso, a menudo, se encuentran en aguas poco profundas de fiordos y bahías, pero no a lo largo

de costas abiertas y expuestas, como la costa danesa del mar del Norte, donde hay grandes olas.

En el Mediterráneo, el agua es tan clara que en algunos lugares los pastos marinos crecen a 40-50 m de profundidad. En Dinamarca, donde el agua es menos clara, los pastos marinos suelen crecer solo hasta 3-5 m de profundidad y rara vez más allá de los 7 m.

Las praderas de pastos marinos están llenas de vida, protegen las costas y proporcionan un buen entorno marino

Las praderas de pastos marinos son importantes para la vida a lo largo de las costas. Muchos pequeños invertebrados y peces viven en estas praderas (**Figura 2**), donde pueden esconderse y encontrar alimento. Hay pequeños animales como caracoles, mejillones y juveniles de peces grandes como el bacalao y los peces planos. También

puedes tener la suerte de encontrarte con el singular pez aguja que vive en las praderas de pastos marinos. Los peces aguja se encuentran en las praderas nórdicas de *Zostera marina*, mientras que los caballitos de mar, que están emparentados con los peces aguja, se encuentran más al sur.

Figura 2. Peces juveniles (izquierda) y pez aguja de hocico ancho (derecha) (¿puedes verlo?) en praderas de *Zostera marina*.

Así como las vacas y los ciervos comen hierba en las praderas terrestres, también hay animales que pastan en las praderas del mar. En Dinamarca, suelen ser aves acuáticas como gansos y cisnes

las que comen *Zostera marina*. Sin embargo, en algunas zonas tropicales, las tortugas marinas y los manatíes se alimentan de pastos marinos (Figura 3).

©Marcos Borsatto

Figura 3. Tortuga verde en una pradera de pastos marinos (mar Rojo).

Las praderas de pastos marinos crecen casi tan rápido como la hierba terrestre. Esta es una de las razones de la rica vida que albergan. Cuando los pastos marinos realizan la fotosíntesis y crecen, absorben CO_2 y nutrientes del agua y utilizan estos elementos como bloques de construcción.

Cuando las plantas mueren, la mayor parte de los nutrientes y del CO_2 se descomponen, pero

una pequeña parte queda enterrada en el fondo marino bajo las praderas. Esto es especialmente evidente en las praderas de posidonia, donde se acumulan gruesas capas de pastos marinos muertos bajo las praderas. Estas capas son una reserva de carbono en el fondo marino. Puedes verlo si nadas a lo largo del borde de una pradera de este tipo (Figura 4).

© Enríques Ballesteros

Figura 4. Posidonia creciendo sobre una gruesa capa de pastos marinos muertos acumulada con el tiempo: una reserva de carbono en el fondo marino.

Los cinturones densos de pastos marinos también pueden proteger las costas frente a la erosión pues las hojas de los pastos marinos amortiguan las olas, mientras que las raíces y los tallos enterrados se entrelazan y estabilizan el fondo marino.

Así, cuando los pastos marinos están sanos, ocurren muchas cosas buenas. Albergan muchas formas de vida que contribuyen a la biodiversidad, protegen las costas, retienen nutrientes y carbono y, en general, contribuyen a un buen entorno marino.

El mundo ha perdido grandes áreas de pastos marinos

Todavía no conocemos la superficie exacta que ocupan los pastos marinos en el mundo, ya que cartografiar el fondo marino es difícil y lleva mucho tiempo, pero hay personas trabajando en ello. Por desgracia, grandes extensiones de pastos marinos han desaparecido tanto en Dinamarca como en otras partes del mundo. Los pastos marinos desaparecen de nuestros océanos casi tan rápido como desaparece la selva tropical de la tierra. Afortunadamente, hay indicios de que las pérdidas se están ralentizando. Hace poco más de 100 años, las praderas danesas de *Zostera marina* cubrían casi 7000 km² del fondo

marino. La costa de Dinamarca mide unos 7000 km de longitud, de modo que, de media, había praderas de *Zostera marina* de aproximadamente 1 km de ancho a lo largo de toda la costa. Había tanta *Zostera marina* que, cuando llegaban las tormentas de otoño, se acumulaban montones de hojas en las playas. En Læsø, en el norte del Kattegat, las hojas de *Zostera marina* arrastradas por el mar se utilizaban para hacer tejados en las casas. Estos tejados pueden durar entre 200 y 300 años, y los habitantes de Læsø han conservado la tradición, por lo que todavía puedes ver los tejados de *Zostera marina* si visitas la isla (**Figura 5**).

Figura 5. Hojas de *Zostera marina* arrastradas por el mar a una playa (izquierda) y tejado de *Zostera marina* en Læsø (derecha). Nota: a veces estos tejados se denominan tejados de algas marinas... pero la *Zostera marina* no es un alga. Las algas marinas son algas rojas, pardas y verdes. No tienen hojas, raíces ni flores, y normalmente crecen sobre rocas, donde se fijan.

En la década de 1930, las praderas de *Zostera marina* de todo el Atlántico Norte fueron afectadas por una enfermedad. Desapareció aproximadamente el 90% de las praderas, también en Dinamarca. La *Zostera marina* comenzó a crecer de nuevo después

de la enfermedad, pero nunca alcanzó la misma extensión que antes porque las condiciones del medio marino empeoraron. Hoy, la *Zostera marina* solo puede crecer en aproximadamente un tercio del área donde solía crecer.

Pérdida de praderas de pastos marinos debido a malas condiciones ambientales

Los pastos marinos han desaparecido porque el agua es de mala calidad, el fondo marino se ve alterado y se construye a lo largo de las costas donde crecen. En Dinamarca, la mala calidad del agua se debe principalmente a que demasiados nutrientes utilizados en la agricultura (fertilizantes) se filtran hacia los ríos y el mar. Los fertilizantes provocan el crecimiento excesivo de algas flotantes muy pequeñas (microalgas

o fitoplancton) y de mantos de macroalgas de rápido crecimiento, que enturbian el agua y dan sombra a los pastos marinos. Cuando las algas se descomponen en el fondo marino, el oxígeno se puede agotar porque las bacterias que producen la descomposición lo consumen. El agotamiento de oxígeno mata los pastos marinos y los animales que viven en ellos (**Figura 6**).

Figura 6. Forma en la que el uso de fertilizantes en tierra puede dañar los pastos marinos de la costa.

Las praderas de pastos marinos también se ven alteradas si, por ejemplo, se utilizan redes de arrastre de fondo o dragas, ya que estas raspan el fondo marino y desgarran y arrancan los pastos marinos. Algunas construcciones en la costa (puertos, por ejemplo) también pueden destruir praderas de pastos marinos. La sobrepesca también puede dañar las praderas de pastos marinos porque altera la red trófica del mar. Cuando la red trófica está sana, existe

un buen equilibrio entre peces grandes y pequeños y hay muchos animales pequeños que comen microalgas para que no den sombra a los pastos marinos. Pero si los pescadores capturan demasiados peces, la red trófica se desequilibra y las microalgas pueden proliferar. La Unión Europea ha adoptado muchas leyes y reglamentos para ayudar a mejorar la naturaleza. Junto con las leyes y reglamentos propios de cada país, son importantes para

cuidar las praderas de pastos marinos. Por desgracia, todavía queda un largo camino por recorrer antes de alcanzar buenas condiciones para el crecimiento de *Zostera marina* en Dinamarca. ¡Solo 5 de las 109 masas de agua danesas están en buen estado!

Hay un dicho que dice: "lo que no se ve, no se

cuida". No vemos los pastos marinos porque crecen bajo la superficie del mar. Por eso no nos damos cuenta de sus enormes pérdidas. Esta es una de las razones por las que no se está haciendo lo suficiente para protegerlos. Por tanto, los mapas, las imágenes y las mediciones del fondo marino son importantes.

Podemos ayudar a que los pastos marinos vuelvan

Ante todo, es necesario proteger las praderas de pastos marinos que nos quedan. Para ello es necesario, por ejemplo, que la agricultura utilice menos fertilizantes y que no se altere el fondo marino. Cuando las condiciones son buenas, los pastos marinos pueden expandirse de forma natural. Si quedan pocos pastos marinos, se les puede ayudar a avanzar dispersando semillas o plantando brotes (Figura 7). Pero esto requiere mucho trabajo y tiempo y no siempre es posible. Por eso es especialmente importante cuidar las praderas que tenemos.

El agua excesivamente cálida y las olas de calor más frecuentes debido al cambio climático también pueden dañar los pastos marinos. El cambio climático puede incluso empeorar los efectos negativos de los fertilizantes que llegan desde tierra. Las altas temperaturas también pueden aumentar el riesgo de agotamiento de oxígeno, ya que la demanda de oxígeno de los animales y microbios es mayor y porque el agua cálida no contiene tanto oxígeno como el agua fría.

©Troels Lange, Universidad del Sur de Dinamarca

Figura 7. Buceador plantando *Zostera marina*.

Pero sí sabemos qué es lo que se necesita para ayudar a los pastos marinos. Así que esperamos que pronto haya buenas noticias sobre estas plantas y la vida marina.

En nuestro proyecto de investigación MPA Europe, que trata sobre la protección del océano, estamos cartografiando la biodiversidad marina y las

reservas de carbono orgánico en Europa. Estos mapas pueden utilizarse para planificar dónde es mejor proteger las especies marinas y las reservas de carbono, e incluyen las praderas de pastos marinos.

Agradecimientos

Queremos dar las gracias a los cuarenta estudiantes de 7º grado (de 13 a 14 años) de Krogårdskolen, Greve, Dinamarca, y a su profesor, por participar en la actividad de MPA Europe

Cerrando la Brecha entre la Ciencia y los Niños en junio de 2024, y por sus valiosas aportaciones y revisión de este artículo.

Más información sobre pastos marinos

Christensen, P.B., & Høgslund, S. (Eds.). (2011). Havets planter – på oplevelse i en ukendt verden. Aarhus University Press.

Aquí también puedes ver una pequeña película sobre Zostera marina de "Chibal film": <https://naturfilm.info/aalegraes-en-blomster-plante-i-havet/>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

Grant Agreement 101059988

UK Research
and Innovation

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

¿QUÉ ES LA MODELIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES MARINAS?

Eleanor Stewart, Helen Lillis y Elly Hill

Joint Nature Conservation Committee (JNCC), Peterborough, Reino Unido

Revisado por: **estudiantes de 12 a 15 años**

Las especies marinas se ven afectadas por la sobrepesca, la destrucción de hábitats y el cambio climático. Una solución habitual a este problema es crear **Áreas Marinas Protegidas (AMP)**. Para decidir dónde ubicar estas AMP, necesitamos saber dónde se encuentran las especies que queremos proteger.

Como no tenemos información completa sobre todas las ubicaciones de las especies debido a limitaciones de tiempo y dinero (y a la extensión

del océano), los científicos utilizan un método llamado modelización de la distribución de especies (SDM, por sus siglas en inglés) para predecir dónde es probable encontrar diferentes especies, como peces y tortugas marinas, y hábitats como bosques de kelp y arrecifes de coral, en el océano. Los científicos utilizan datos y programas informáticos para hacer estas predicciones. El SDM nos ayuda a hacer estimaciones fundamentadas sobre dónde podrían encontrarse las especies.

¿Cómo hacemos un modelo de distribución de especies?

El SDM comienza con la recopilación (**Figura 1**) de dos tipos principales de datos:

- **Presencia de especies:** son registros de dónde se han encontrado las especies. Esta información puede proceder de muestras tomadas por barcos de investigación y buceadores y de observaciones realizadas por personas, incluidos expertos y científicos ciudadanos. Después, plataformas globales como el Sistema de Información sobre Biodiversidad Oceánica (OBIS, por sus siglas en inglés) publican estos datos.
- **Variables ambientales:** incluyen aspectos como la temperatura del mar, el oxígeno, las corrientes oceánicas, la profundidad del agua y la salinidad. Estos datos proceden de modelos de ecosistemas terrestres y mapas basados en datos de campo recogidos por satélites, dispositivos de medición en ubicaciones fijas y barcos de investigación.

Figura 1. Recopilación de información sobre qué especies se encuentran y en dónde están y sobre las condiciones ambientales de los lugares que habitan.

Una vez que tenemos todos estos datos, utilizamos la estadística, con la ayuda del programa informático de SDM, para encontrar patrones y relaciones (**Figura 2**). Esto nos ayuda a comprender qué condiciones ambientales son más importantes para predecir dónde podrían

encontrarse las especies. Por ejemplo, los pastos marinos necesitan luz solar para crecer; por tanto, es probable que el modelo detecte que las aguas poco profundas están asociadas a la presencia de pastos marinos.

Figura 2. Al comparar información sobre la distribución de especies y las condiciones ambientales, los programas informáticos pueden encontrar patrones y relaciones.

Una vez que hemos determinado cuáles son las condiciones ambientales más importantes para la especie, construimos un modelo matemático (Figura 3). Se trata de una simulación simplificada del mundo real que nos ayuda a comprender y predecir el entorno en el que aparece una especie.

Figura 3. Tras encontrar patrones y relaciones para un área pequeña (cuadrado izquierdo en la pantalla), el modelo matemático predice la probabilidad de encontrar la misma especie en otros lugares donde las condiciones ambientales son similares.

Finalmente, para ver lo preciso que es nuestro modelo, comparamos sus predicciones con observaciones reales o datos que no se utilizaron en el modelo (Figura 4). Esto nos ayuda a ver lo bien que funciona el modelo y si necesitamos hacer cambios. A veces no son muy precisos, especialmente si los datos de entrada no eran buenos.

Figura 4. Los patrones y relaciones encontrados por el modelo se comparan con observaciones del mundo real para comprobar si el modelo hizo las predicciones correctas.

Ejemplo: predecir la distribución de los bosques de kelp en el Reino Unido

Kelp es el nombre que se da a varias especies de grandes algas pardas. Tiene un rizoide que se fija a las rocas, un tallo duro llamado estipe y láminas parecidas a hojas que buscan la luz solar. En las condiciones adecuadas, el kelp forma densos bosques submarinos, considerados entre los ecosistemas más productivos y diversos del planeta.

Los bosques de kelp modifican el movimiento del agua y pueden proporcionar una barrera frente a las marejadas al reducir la energía de las olas. Esto

ayuda a reducir la pérdida de sedimentos de las playas y las tasas de erosión costera, aumentando la protección de la costa.

A medida que el cambio climático genera fenómenos meteorológicos más severos, los bosques de kelp son cada vez más importantes. Si sabemos qué condiciones ambientales son mejores para que los bosques de kelp se establezcan y crezcan, podemos predecir dónde es más probable encontrarlos (es decir, mayor probabilidad) y cómo los cambios futuros en el

ambiente pueden reducir o aumentar la extensión de los bosques de kelp en un área. En el Reino Unido (Figura 5), es más probable encontrar

bosques de kelp en las costas norte y sur (sombreado rojo) que en la costa este (sombreado morado y azul).

Figura 5. Un modelo que predice la probabilidad de encontrar bosques de kelp alrededor de la costa del Reino Unido.

¿Por qué es útil el SDM?

El SDM ayuda a llenar los vacíos de nuestro conocimiento utilizando observaciones para predecir dónde más se puede encontrar una especie. Equipados con predicciones sobre dónde se encuentran especies y hábitats importantes, podemos adaptar y restringir las actividades humanas en beneficio de la vida oceánica. Por ejemplo:

- Si sabemos dónde es probable encontrar una especie importante para la alimentación,

podemos aconsejar o hacer cumplir que no se pesque en esas áreas para que las poblaciones de peces aumenten.

- Si sabemos dónde es probable que existan especies y hábitats sensibles del fondo marino, como praderas de pastos marinos y arrecifes de coral, podemos restringir los equipos de pesca destructivos en esas áreas para evitar daños.

- Al planificar otras actividades en el mar, como parques eólicos marinos, el SDM puede sugerir ubicaciones para turbinas que tengan menos

probabilidades de causar un impacto negativo en especies y hábitats importantes.

Una herramienta vital en un mundo cambiante

Además de predecir dónde es probable encontrar especies ahora mismo, el SDM también puede utilizarse para simular diferentes escenarios hipotéticos y predecir cómo distintas condiciones ambientales podrían afectar al lugar donde viven las especies. Por ejemplo:

- Comprender el impacto del cambio climático: el SDM puede predecir cómo podrían cambiar las especies y los hábitats debido a los cambios en la temperatura del océano. Estas predicciones ayudan a las personas responsables de tomar decisiones a desarrollar y adaptar planes para reducir los impactos del cambio climático y apoyar la biodiversidad marina.

- Al comprender el impacto de las actividades humanas y las variables ambientales, también podemos incluir en nuestros modelos datos sobre actividades humanas, como la intensidad de la pesca. Al simular diferentes niveles de intensidad, podemos predecir el impacto que distintas cantidades de actividades humanas pueden tener sobre el lugar donde se encontrarían las especies.

En conclusión, al introducir observaciones reales de especies junto con información sobre el entorno natural y el entorno creado por los seres humanos en un programa informático, el SDM nos ayuda a descubrir los patrones ocultos de la vida bajo las olas y a comprender y proteger mejor nuestros ecosistemas oceánicos.

Agradecimientos

Queremos dar las gracias a los diez estudiantes (de 12 a 15 años) de Stokesley School, Stokesley, Reino Unido y a su profesor por participar en la actividad de MPA Europe Cerrando la Brecha entre

la Ciencia y los Niños en junio de 2024 y por sus valiosos aportes y la revisión de este artículo.

Más información sobre la modelación de la distribución de especies marinas

Serie de vídeos: Introduction to species distribution modelling

https://youtu.be/T5_ZShgTxJI?feature=shared

Biblioteca de modelos de idoneidad de hábitats marinos en Europa

<https://emodnet.ec.europa.eu/geoviewer/?layers=2a0f4e09-0495-4d2e-8561-44d8f41c2af5:1:1&basemap=ebwbl&active=undefined&bounds=-6765490,4997318,6043996,11000090&filters=&projection=EPSG:3857>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

Grant Agreement 101059988

UK Research
and Innovation

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

¿QUÉ SIGNIFICA LA PROTECCIÓN EN LAS ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS?

Mark Costello⁽¹⁾ y Belinda Bramley⁽²⁾

⁽¹⁾ Nord University, Bodø, Noruega

⁽²⁾ CLIMAZUL E.E., Pefki, Grecia

Revisado por: **estudiantes de 15 a 17 años**

Los países de todo el mundo están planificando proteger la vida silvestre en al menos el 30% del área oceánica para el año 2030.

¿Por qué? Porque reconocen que todos los océanos se han visto afectados por las actividades humanas en distintos grados, incluida la caza de ballenas, la pesca y la contaminación.

¿Qué ocurre si un país no lo hace? Nada: es solo una promesa al Convenio sobre la Diversidad Biológica y a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Los convenios solo son jurídicamente vinculantes cuando el gobierno de un Estado los firma.

Entonces, ¿qué significa protección y cuál es la situación de las Áreas Marinas Protegidas?

Dependiendo de cómo se defina la protección, entre el 3% y el 8% del océano mundial está protegido actualmente. En la actualidad, las dos bases de datos mundiales que verifican de forma independiente las Áreas Marinas Protegidas (AMP) coinciden en que las AMP cuyo objetivo

es proteger plenamente la vida marina ocupan menos del 3% del océano (**Figura 1**). Como no sabemos hasta qué punto se hacen cumplir las normas, esto puede considerarse un máximo.

Más del 90 % de las AMP permiten la muerte deliberada de vida silvestre marina, especialmente peces y mariscos. Puede haber más protección de la vida silvestre en AMP “parcialmente protegidas” que fuera de ellas. Sin embargo, esto significa que estas AMP no son lugares seguros para la vida

silvestre como la gente podría esperar. Entonces, ¿deberíamos llamarlas AMP?

En Noruega y en muchos otros países no hay lugares donde esté prohibida la muerte de vida silvestre marina (**Recuadro 1**).

Recuadro 1 - Niveles de protección

Puedes consultar el nivel de protección de las AMP de todo el mundo en los sitios web Marine Protection Atlas (<https://mpatlas.org/>) y Protected Seas (<https://protectedseas.net/>) (véase Lecturas adicionales). Estos sitios web comprueban de forma independiente la exactitud de los lugares que los países declaran como AMP.

¿Sabías que todo el océano está protegido contra los ensayos de bombas nucleares desde el Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares de 1963? Sin embargo, algunos países aún no han firmado este tratado. Puedes comprobar qué países aquí: <https://ourworldindata.org/grapher/partial-nuclear-test-ban-treaty?time=2023>

Figura 1. Proporciones relativas de AMP que los países no han protegido (sin protección), parcialmente protegidas y totalmente protegidas frente a actividades humanas que dañan la vida silvestre marina según Protected Seas (<https://protectedseas.net/>) y MPAtlas (<https://mpatlas.org/>).

¿Cuáles son los efectos más significativos de las personas sobre la vida marina?

De lejos, el mayor efecto de las personas sobre la vida marina procede de cientos de años de pesca y caza. Por eso, lo que pensamos que puede ser “natural” probablemente no lo sea. Esto se denomina el problema de la “línea base cambiante”, en el que cada generación tiene un recuerdo diferente de lo que es normal.

Uno de los primeros indicadores de sobrepesca que las personas observan es la disminución de los peces grandes. Siempre hay menos animales

grandes que pequeños en una población debido a las tasas naturales de mortalidad. La pesca suele retirar primero los animales más grandes y, por tanto, más viejos. En el océano, estos animales de mayor tamaño (por ejemplo, peces y langostas) son en su mayoría depredadores, pero en tierra los animales más grandes son herbívoros. Así, por lo general, las personas comen depredadores oceánicos y herbívoros terrestres (Figura 2). La pesca de depredadores en el mar y la caza de herbívoros en tierra tienen efectos muy diferentes sobre las redes tróficas y los ecosistemas.

Figura 2. Comparación de las redes tróficas terrestres (agricultura) y oceánicas (pesca) de las personas. La figura destaca que, mientras en las cadenas alimentarias terrestres los animales que comen las personas son en su mayoría herbívoros, en la cadena alimentaria oceánica las personas utilizan principalmente carnívoros que se alimentan de animales más pequeños, aunque los bivalvos (mejillones, vieiras y almejas) se alimentan directamente de **fitoplancton**.

La eliminación de los depredadores marinos más grandes tiene un efecto inmediato en la red trófica porque controlan la abundancia de animales más pequeños. El ejemplo más conocido es la “cascada trófica”, en la que la pérdida de nutrias, langostas y peces grandes provocó un aumento de la abundancia de erizos de mar

(Figura 3). Después, los erizos de mar dejaron las rocas desnudas al alimentarse de las algas. Las comparaciones de cambios dentro y fuera de AMP en Nueva Zelanda, Australia, el Mediterráneo, el Caribe y Norteamérica han mostrado que esta cascada trófica es un efecto general de la pesca.

Figura 3. Diagrama que ilustra los efectos de la pesca en un hábitat costero de Nueva Zelanda. En la situación natural (derecha), dentro de una Reserva Marina, grandes pargos y langostas espinosas depredan erizos de mar (que entonces se esconden en grietas) y hay un frondoso bosque de kelp. Cuando los grandes pargos y las langostas espinosas son retirados por la pesca (izquierda), los erizos de mar se vuelven abundantes y dejan las rocas desnudas al alimentarse de ellas, eliminando el bosque de kelp y otras algas marinas. Dibujo de Roger Grace. Fuente: Costello et al. (2022).

La mejor forma de juzgar qué tan natural es el ecosistema de un área, es tener algunos lugares sin pesca durante décadas. Las AMP pueden ser estas áreas de "referencia". Si hay muy poca caza y pesca en un área, entonces la abundancia de vida dentro y fuera de una AMP será similar,

lo que indica que la pesquería no tiene efectos ecológicos significativos. También veremos animales que viven hasta alcanzar su tamaño máximo allí donde la pesca es **ecológicamente sostenible**.

¿Son beneficiosas las AMP para la sociedad?

Hay cientos de estudios que muestran que la vida marina, especialmente las especies cazadas y pescadas, se recupera cuando está protegida en AMP. Esto es alentador porque significa que, sin coste para la sociedad, la vida marina puede

recuperarse. Sin embargo, la recuperación de algunas especies y hábitats puede llevar décadas. Algunos hábitats vivos (es decir, hábitats construidos por especies), como los arrecifes de coral de aguas frías (**Figura 4**), tardan siglos en crecer.

©Rohan Holt/NatureScot
<https://www.nature.scot/landscapes-and-habitats/habitat-types/coast-and-seas/marine-habitats/cold-water-coral>

Figura 4. Arrecife de coral de aguas frías en Escocia.

Decenas de estudios muestran que los peces y las langostas se “desbordan” hacia áreas vecinas y, por tanto, aumentan las capturas pesqueras alrededor de las AMP (**Figura 5**). En parte debido a este efecto de desbordamiento, no existen

pruebas documentadas de que alguna pesquería en algún lugar haya reducido sus capturas o beneficios debido a una AMP. Por tanto, las AMP pueden beneficiar a las pesquerías.

Figura 5. Resumen de los hallazgos de una revisión de la literatura científica sobre cómo las AMP afectan a las pesquerías y al turismo. Muchos estudios informaron de un aumento del número de peces (captura) y/o del tamaño corporal de los peces capturados en las aguas cercanas a una AMP. Ningún estudio ha encontrado pérdidas para una pesquería debido a una AMP en ningún lugar del mundo. Fuente: Costello et al. (2024a).

Muchas comunidades pesqueras costeras de todo el mundo están preocupadas por el declive de las poblaciones de peces, a pesar de algunos esfuerzos de gestión pesquera. Para ellas, seguir como siempre no está funcionando. Sin embargo, un número creciente defiende la idea de las AMP sin pesca como una solución sencilla, de bajo coste y social y económicamente equitativa (las mismas reglas para todos)

para proteger las poblaciones de peces, que después se desbordan hacia las zonas donde pueden pescarse. Este vídeo (<https://youtu.be/ldGGBCmVGkk?feature=shared>) tiene ejemplos de pescadores comerciales de las Islas Canarias que querían AMP porque ven sus beneficios. Además, las AMP pueden aportar beneficios significativos a la sociedad mediante los ingresos del turismo (Figura 6).

Figura 6. Resumen de los hallazgos de una revisión de la literatura científica sobre cómo las AMP afectan a las pesquerías y al turismo. Los estudios informaron de un aumento de empleos e ingresos para las poblaciones humanas que viven cerca de las AMP después de su establecimiento. Ningún estudio ha encontrado pérdidas debidas a la presencia de AMP. Fuente: Costello et al. (2024a).

¿Importa que no haya lugares seguros para la vida silvestre marina?

Debemos aceptar que en muchas partes del mundo dejamos una gran huella por nuestra necesidad de lugares donde vivir, sistemas de transporte y lugares para cultivar y cosechar alimentos. El declive de la biodiversidad (definida como la variación dentro y entre especies y de los ecosistemas) es inevitable en estos lugares, pero con un pensamiento respetuoso con el medio ambiente y una gestión cuidadosa muchas especies pueden existir junto a nosotros, incluso en tierras agrícolas, jardines y parques, y en lugares abiertos a la pesca.

Sin AMP y una mejor gestión de las pesquerías en todo el mundo, con el tiempo habrá más declives de la vida marina en todas partes. Esto forma parte de la "crisis de biodiversidad". Significa que las generaciones futuras pierden oportunidades de disfrutar y beneficiarse de toda la variedad de especies que forman la biodiversidad, junto con los beneficios que proporcionan los ecosistemas sanos, incluidos los alimentos y la protección costera frente a tormentas y el aumento del nivel del mar.

¿A la gente le gustan las AMP?

Nueva Zelanda tiene más de 44 “Reservas Marinas” sin pesca. La mayoría fueron creadas por comunidades locales que disfrutaban visitando las primeras y pidieron tener una también para su comunidad. Un vídeo en YouTube (<https://youtu.be/9GAWmkpLw08?feature=shared>) muestra cómo un pueblo salió a formar una Cadena Humana por la Reserva Marina para celebrar su nueva Reserva Marina y, al hacerlo, dejar claro que romper las reglas sería impopular.

Una de las niñas (ahora madre) creó Experiencing Marine Reserves (<https://emr.org.nz>). En muchos países, las personas no han tenido la oportunidad

de ver cómo es un área marina natural y por eso no se dan cuenta de lo que se están perdiendo. Los pescadores recreativos y los operadores de ecoturismo también se benefician de las AMP. Sin embargo, hay algunas afirmaciones falsas sobre las AMP (**Tabla 1**). Carecen de pruebas y se utilizan para bloquear y retrasar los esfuerzos de conservación marina.

Las AMP benefician a la ciencia y la educación

Las AMP tienen un beneficio único para el conocimiento: mediante la comparación con otras áreas podemos comprender cómo son los ecosistemas naturales y podemos juzgar hasta qué punto nuestros ecosistemas gestionados son naturales y sanos. También permiten saber cuánto han cambiado los ecosistemas por la acción de las personas.

La vida silvestre normalmente evita a las personas, pero puede reconocer que en determinadas áreas no será cazada, por lo que la presencia de personas puede tener poco efecto en su comportamiento natural. Sin embargo, esto tiene límites. Las grandes multitudes y el ruido humano pueden perturbar la vida silvestre (**Recuadro 2**).

Las AMP pueden apoyar actividades no extractivas, como la recreación y el turismo, que pueden no dañar ni perturbar la vida silvestre. Si una AMP se vuelve demasiado popular y el turismo tiene efectos negativos (por ejemplo, ruido o contaminación), puede ser necesario gestionar dónde, cuándo y cuántas personas la visitan, y se pueden establecer más AMP para reducir la presión sobre los lugares populares.

Aunque las AMP solo pueden proteger directamente la vida marina frente a la pesca y otros impactos humanos basados en áreas, al tener ecosistemas más sanos la vida silvestre estará mejor preparada para adaptarse a los efectos de la contaminación y el cambio climático.

Tabla 1. Algunos malentendidos comunes sobre las AMP (Costello 2024b).

Mitos y malentendidos comunes sobre las AMP	Realidades
Las AMP protegen la biodiversidad	Más del 90% de las AMP no tienen como objetivo proteger la biodiversidad porque permiten la pesca. Por tanto, en la mayoría de las AMP se permite matar vida silvestre, algo que el público no esperaría de la palabra “protegida”.
Solo la pesca comercial afecta a la biodiversidad	Hay pruebas de que la pesca artesanal agotó poblaciones de peces en tiempos neolíticos. La pesca recreativa también puede alterar y sobreexplotar rápidamente poblaciones silvestres.
Las especies pelágicas (que viven en mar abierto) no pueden beneficiarse de las AMP	Que una especie viva en aguas abiertas no significa que los individuos no pasen todo o la mayor parte de su tiempo en una AMP. Los estudios han demostrado que las AMP pueden beneficiar a las especies pelágicas.
Está bien permitir la pesca recreativa en las AMP	¿Por qué debería matarse vida silvestre por entretenimiento en un área “protegida”? Al prohibir la pesca comercial (para alimento), una AMP así se convierte en un imán para la pesca deportiva, lo que lleva a más pesca dentro de la AMP que fuera; el resultado opuesto al que se pretende para una AMP. Prohibir la pesca para alimento y permitir la pesca como deporte plantea cuestiones de equidad social (justicia).
Los países siguen las directrices de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) al establecer AMP	Algunos países sí siguen estas directrices, pero no están obligados a hacerlo. Así, muchas supuestas AMP no cumplen los criterios de AMP según la UICN. Más de la mitad de los países costeros no tienen AMP reales (totalmente protegidas). Más del 80 % de los lugares denominados AMP en Europa no cumplen los criterios de AMP (Aminian-Biquet et al. 2024).
Las AMP son caras, por lo que solo los países ricos pueden tenerlas	Muchas AMP, incluidas las más grandes, están en países en desarrollo porque aplican el “principio de precaución” (proteger un recurso desde el principio) y saben que es de sentido común que las AMP pueden salvaguardar sus pesquerías. Las AMP que prohíben la pesca cuestan menos de hacer cumplir que las áreas donde se pesca porque las normas son más sencillas. Por tanto, pueden tener un coste menor que la gestión pesquera existente (si la hay).
Las AMP parcialmente protegidas protegen la biodiversidad	Casi toda la recuperación de la biodiversidad hacia condiciones naturales y los beneficios para las pesquerías proceden de AMP totalmente protegidas. Las AMP parcialmente protegidas no pueden proteger la biodiversidad si permiten la pesca, y las encuestas muestran que el público no ve diferencia entre áreas parcialmente protegidas y áreas que no son AMP.

Recuadro 2 - ¿Hay una AMP cerca de mí?

Consulta el sitio web Marine Protection Atlas (<https://mpatlas.org/>) para averiguar si hay una AMP cerca de ti.

Como este artículo se preparó inicialmente para una escuela de Bodø, Noruega, que está cerca de la AMP de Saltstraumen (**Figura 7**), aquí tienes algunos datos sobre ella:

- Todo, excepto la recolección de algas está exento de protección;
- Como se promociona para atraer pesca recreativa desde fuera de la región, hay más pesca dentro de la AMP que fuera;
- Tiene la tercera captura de pesca deportiva más alta registrada en Noruega (<https://www.fiskeridir.no/turistfiske/rapportering-for-turistfiskebedrifter/fangst-i-turistfiske>);
- Tiene la mayor cantidad de residuos de pesca marina registrada por buceadores en el norte de Europa (<https://www.diveagainstdebris.org>);
- Esta falta de protección se ha planteado públicamente varias veces y se consideró tan ridícula que fue tratada como una broma en el programa de televisión Nytt på nytt (<https://tv.nrk.no/serie/nytt-paa-nytt/sesong/2024/episode/muhh50000924>) (en noruego);
- La autoridad gestora (Statsforvalteren) no tiene poder para controlar la pesca. La Dirección de Pesca sí tiene esos poderes, pero solo es responsable de la gestión pesquera y no de la conservación de la naturaleza;
- Los residentes locales están molestos porque los turistas utilizan sus propiedades para acceder a la orilla, aparcar y como servicios sanitarios. También creen que ha habido un declive del bacalao y otras especies de peces.

Figura 7. Vista aérea de los poderosos remolinos de Saltstraumen.

Agradecimientos

Queremos dar las gracias a los diez estudiantes de la clase kråkeboller (de 15 a 17 años) de Bodø Videregående Skole, Bodø, Noruega, a su profesor y a Toby Bramley por participar en la actividad de

MPA Europe Cerrando la Brecha entre la Ciencia y los Niños en junio de 2024, y por sus valiosos aportes y la revisión de este artículo.

Más información sobre AMP

Aminian-Biquet, J., Gorjanc, S., Sletten, J., Vincent, T., Laznya, A., Vaidianu, N., Claudet, J., Young, J. and e Costa, B.H., 2024. Over 80% of the European Union's marine protected area only marginally regulates human activities. *One Earth* 7 (9), 1614-1629.

Costello MJ. 2024a. Evidence of economic benefits of MPA to fisheries and tourism. *Scientia Marina* 88 (1). <https://doi.org/10.3989/scimar.05417.080>

Costello MJ. 2024b. Fully-protected Marine Protected Areas do not displace fisheries. *Proceedings of the National Academy of Sciences* 121 (34), e2412543121.

Costello MJ, Gordó-Vilaseca C, Coll M. 2022. Trophic Cascades and Marine Reserves: dual indicators of fishery and climate change disruption in pelagic and benthic ecosystems. In: *Imperiled: The Encyclopedia of Conservation*, Elsevier, 903-911. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821139-7.00234-8>

Marine Protection Atlas <https://mpatlas.org/>

Protected Seas <https://navigatormap.org/>

Proyecto MPA Europe <https://mpa-europe.eu/>

Los pescadores recreativos se benefician de las AMP: <https://youtu.be/8A-kZbYPApw?feature=shared>

Los operadores de ecoturismo se benefician de las AMP: <https://youtu.be/PDs1UMZl3XM?feature=shared>

Partners

Coordinator

Co-funded by
the European Union

Grant Agreement 101059988

UK Research
and Innovation

<https://mpa-europe.eu/>
info@mpa-europe.eu

Co-funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or UK Research and Innovation. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.

GLOSARIO

Adaptación - cambios que hacen que una especie se ajuste mejor a su entorno.

Biodiversidad - la variación dentro y entre especies y de los ecosistemas.

Artes de arrastre de fondo - artes de pesca con una cadena o una viga pesada que remolcan una red que se arrastra por el fondo marino.

Científicos ciudadanos - ciudadanos que participan en una actividad científica.

Cambio climático - cambios en los patrones climáticos, como el deshielo marino y las tormentas frecuentes, causados por el aumento de los niveles de gases de efecto invernadero.

Efectos ecológicos - cambios en la abundancia de especies debidos a interacciones biológicas como competencia, parásitos, patógenos, pastoreo o depredación.

Ecológicamente sostenible - cuando una actividad humana no altera la ecología de un área.

Ecosistema - un área en la que los flujos de energía son mayores que con las áreas adyacentes. El mismo tipo de ecosistema puede aparecer en muchas áreas y es independiente del tamaño, pero es duradero, no una charca temporal entre rocas, por ejemplo.

Fertilizantes - nutrientes que se aportan a las plantas para que crezcan más grandes y más rápido.

Hábitat - el entorno natural en el que vive un organismo.

Ingeniero de hábitats - un organismo que crea, mantiene o modifica un hábitat.

Áreas marinas protegidas (AMP) - áreas designadas por los gobiernos para proteger la naturaleza. El nivel de protección varía desde ninguno hasta áreas "totalmente" o "estrictamente" protegidas, donde no se permite a las personas matar vida silvestre marina ni dañar hábitats.

Sobrepesca - cuando se extraen del océano más peces de los que la naturaleza repone.

Fitoplancton - un grupo de organismos microscópicos fotosintéticos, incluidas algas, que flotan en hábitats marinos y de agua dulce.
Pólipos - animales acuáticos sésiles con cuerpos blandos y cilíndricos y tentáculos urticantes alrededor de la boca.

Desbordamiento - cuando individuos de una población dentro de una AMP se desplazan hacia áreas que rodean la AMP.

Cascada trófica - cuando añadir o eliminar un depredador superior provoca una serie de cambios en la abundancia de otras especies a través de la red trófica.

M

MARINE
PROTECTED
AREAS
EUROPE

A